

AYOLLAR USTKI KIYIMINI LOYIHALASH

Ergasheva Bargida Axrjon qizi

Farg‘ona Politexnika Instituti magistranti

Valiyev Gulam Nabidjanovich

texnika fanlari doktori, professor, Farg‘ona Politexnika Instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar ustki kiyimini fasonini o‘zgartirmagan holda dizayniga o‘zgartirish kiritib ya’ni ham uzun ham kalta bo‘ladigan ayollar ustki kiyimini yaratishni bayon qiladi. Bu esa o‘z navbatida iqtisodiy samaradorlikni keltirib chiqaradi.

Kalit so‘zlar: Moda, plash, model, palto, nimcha, yeng, tugma, yoqa, belbog‘, jaket, uzun, kalta, gazlama.

Kirish:

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xom ashyoni qayta ishlashning resurs tejovchi texnologiyalarini takomillashtirish va ishlab chiqish, ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarish, xomashyo sifati [1, 2, 3], o‘rama parametrlari [4, 5, 6] va texnologik jarayonni optimallashtirishga [7, 8, 9, 10] bog‘liq bo‘lgan, ayniqsa, gazlamalar ishlab chiqarishda [11, 12, 13, 14, 15] va tabiiy ipak iplarini qayta ishlashda [16, 17, 18, 19], eng dolzarb masala hisoblanadi.

Mamlakatimizda yengil sanoatning yildan yilga rivojlanib borishi o‘z navbatida moda sanoatini ham rivojiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy qulay iste’molchi talablariga mos keladigan yuqori sifatli tikuv buyumlarini loyihalash, ularni ishlab chiqarishning zamonaviy iqtisodiy xususiyatlariga to‘g‘ri yondashib, estetik qonunlarni mukammal egallagan maxsulotlarni ishlab chiqarish muhimdir.

Asosiy qism:

Hozirgi kunda O‘zbekiston kiyim ishlab chiqarish bo‘yicha rivojlanib kelayotgan davlat hisoblanadi. Dunyo andozalariga mos keladigan yuqori sifatli kiyim ishlab chiqarishni takomillashtirish dizayner va konstruktorning muhim vazifasi hisoblanadi. Libos dizayneri o‘z professional faoliyati davomida kiyimni loyihalashga doir bir qator vazifalarni bajaradi. Shulardan biri – bu uning kostyumni o‘ziga xos ifoda, mazmun, uyg‘unlik, muallifning individualligini tashuvchi badiiy

tizim sifatida qabul qilishidir. Iste'molchiga yanada qulaylik yaratish maqsadida turli xildagi dizaynda kiyimlar yaratilib kelinmoqda.

Kiyim – dizayner ijodiy faoliyatining o'ziga xos obyekti hisoblanadi. Kiyimning asosiy funksiyalariga himoya, utilitar va belgi vazifalari kiradi. Kiyim atrofdagi kishilar bilan munosabat shakllantirishga ko'maklashadi, ya'ni u o'z egasi to'g'risida, ya'ni uning ijtimoiy kelib chiqishidan, siyosatga munosabati, estetik didi, qaysi dinga mansubligi, madaniyati va shu kabilardan so'zlaydi. Kiyim yaratilar ekan, nafaqat funkcionalligiga, balki uning chiroy, uyg'unlik, butun qismlarining o'zaro mutanosibligi kabi estetik xususiyatlariga ham ahamiyat berish lozim.

Kiyim ishlab chiqarishning bir qismini ayollar liboslari tashkil etadi. Ayollar har doim zamonaviy moda yo'nalishiga moslashishga intilib keladi va yangi mavsumda nimalar yangilik bo'lishiga qiziqishadi. Hozirgi kunda ayollar uchun turli assortimentdagi kiyimlar mavjud. Ayollar liboslariga ko'ylaklar, kostyumlar, turli bosh kiyimlar, shimlar, nimchalar va boshqa turdagi kiyimlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ayollar ustki kiyimlari moda sanoatida aloxida o'rin egallaydi. Ustki kiyimlar asosan sovuq mavsum uchun mo'ljallangan bo'lib unga plash, kuzgi va qishgi paltolar, nimcha, kostyum, jaket, pidjaklar kiradi. Ustki kiyimlar ikki xil: astarlik yoki astarsiz holatlarda uchraydi.

1-rasm.

Ushbu maqolada hoxishga qarab dizaynini o‘zgartirib kiyishlari mumkin bo‘lgan plash haqida. Ushbu plash bahor va kuz mavsumiga mo‘ljallangan bo‘lib, klassik uslubda yaratilgan. Klassik uslub oddiyligi va jiddiyligi bilan boshqa uslublardan farq qiladi. Odatda klassik uslubdagi kiyimlar ko‘zga tashlanmaydigan juda oddiy va u sifati bilan o‘ziga tortadi.

Klassik uslubdagi plashdagi qo‘shimcha detal tufayli fasoni uzun holatga keladi. Plash to‘g‘ri fasonda va astarlik hisoblanib, yoqasi qaychi yoqali, nimchaga o‘xshash bezak sifatida ustidan faqat old tomoniga qo‘yilgan qo‘shimchasi bor va u tugma yordamida qotirilgan, yengil bilakkacha uzun bo‘lgani bilan uni bir marotaba qaytarish orqali biroz kaltaroq holatga keltirish mumkin, bu ham tugma yordamida amalga oshiriladi. Loyihalanayotgan plash ikki bortli hisoblanadi va ikkala asos qismida ham 3 qatordan tugma joylashtirilgan. Plash uzunligi tizzagacha yetadi lekin bu uning asosiy uzunligi emas chunki asosiy gazlamadan bo‘lgan qo‘shimcha detal mavjud. Bu qo‘shimcha beldan 70-80 sm uzunlikda bo‘lib plashning ustidan tugma va belbog‘ yordamida qotiriladi. Bu esa istalgan paytda olib tashlab yana istalgan paytda qadab foydalanish imkonini beradi. Bu esa ham uzun ham kalta plash sotib olmagan holda bir mahsulotda ikkisidan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Валиев Г. Н., Орипов Ж. И., Валиев Н. Г., М. Турдиев М., Хомидов В.О. Технология снижения дефектности намотки шелковых нитей на крутильных машинах // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2021): сборник материалов XXIV международного научно-практического форума (Иваново, 12-14 октября 2021 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2021. – 370 с., с. 12-16.

2. Валиев Г.Н. Аналитическая зависимость распределения давления крестовой намотки на её основание вдоль оси паковки при сложных формах намотки и методика её определения // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2018. - № 3. – с. 106-113 (SCOPUS, CAS(pt)).

3. Орипов Ж. И., Валиев Г. Н. Исследование качественных характеристик шёлка–сырца механического и автоматического кокономотания // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2020): сборник материалов XXIII международного научно-практического форума

(Иваново, 20-23 октября 2020 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2020. – 445 с., с. 84-87.

4. Валиев Г. Н. К вопросу параметров намотки мотальной паковки и теоретических зависимостей их определения // Современные технологии и оборудование текстильной промышленности (Текстиль-2012): тезисы докладов Международной научно-технической конференции (Москва, 13-14 ноября 2012 г.). Часть 1. – М.: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Косыгина», 2012. – 140 с., с. 53-54.

5. Валиев Г. Н. Структура, новые параметры слоя намотки мотальной паковки и теоретические зависимости их определения // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2021): сборник материалов XXIV международного научно-практического форума (Иваново, 12-14 октября 2021 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2021. – 370 с., с. 17-23.

6. Валиев Г. Н. Распределение давления крестовой намотки на её основание по мере формирования паковки // Международная научная конференция посвященная 135-летию со дня рождения профессора А.Г.Зотикова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 135-летию со дня рождения профессора В. Е. Севостьянова (Москва, 25 мая 2022 г.). Часть 1. – М.: РГУ им. Косыгина, 2022. – 171 с., с. 63-68.

7. Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Исследование влияния скорости снования на форму баллона нити натурального шёлка // Международная научная конференция посвященная 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова (Москва, 10 марта 2020 г.). Часть 2. – М.: РГУ им. Косыгина, 2020. – 302 с., с. 195-199.

8. Valiev G. N., Khomidov V. O. Study of the Shape of a Balloon of Natural Silk Thread When Winding From a Fixed Packing // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET). Vol. 7, Issue 8, August - 2020. – 14733-14737pp.

9. Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Способ определения технологичности нитенатяжных приборов текстильных машин // Физика

волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2018): сборник материалов XXI международного научно-практического форума (Иваново, 26-28 сентября 2018 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2018. – Часть 1, 303 с., с. 185-188.

10. Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Особенности формы баллона нити натурального шёлка при сматывании с неподвижной паковки // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2020): сборник материалов XXIII международного научно-практического форума (Иваново, 20-23 октября 2020 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2020. – 445 с., с. 24-29.

11. Валиев Н.Г., Бобожанов Х.Т. Некоторые проблемы производства тканей из натурального шелка и пути их решений // Международная научная конференция посвященная 150-летию со дня рождения профессора Н.А. Васильева: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения профессора Н.А. Васильева (Москва, 26 мая 2021 г.). Часть 1. – М.: РГУ им. Косыгина, 2021. – 141 с., с. 86-89.

12. Валиев Г. Н., Орипов Ж. И., Турдиев М. Новая технология подготовки нитей основы к ткачеству при выработке тканей крепдешин // Международная научная конференция посвященная 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова (Москва, 10 марта 2020 г.). Часть 2. – М.: РГУ им. Косыгина, 2020. – 302 с., с. 147-151.

13. Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Устройство для испытания натяжных приборов текстильных машин // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и лёгкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2018): сборник материалов Международной научно-технической конференции (Москва, 15-16 ноября 2018 г.). Часть 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. Косыгина», 2018. – 257 с., с. 89-92.

14. Валиев Г. Н., Ахунбабаев О. А., Мирзахонов М. М. Новые структуры тканей из натурального шелка // Вестник науки и образования. – 2018. – № 12 (48). – с. 47-50.

15. Мирзахонов М. М., Валиев Г. Н. Разработка новой структуры плательно-костюмной ткани из натурального шёлка // Международная научная конференция посвященная 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова (Москва, 10 марта 2020 г.). Часть 1. – М.: РГУ им. Косыгина, 2020. – 303 с., с. 261-264.

16. Бобожанов Х.Т., Орипов Ж.И., Валиев Н.Г. Изучение деформационных свойств нитей натурального шелка оптическим прибором // Международная научная конференция посвященная 135-летию со дня рождения профессора А.Г.Зотикова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 135-летию со дня рождения профессора В. Е. Севостьянова (Москва, 25 мая 2022 г.). Часть 1. – М.: РГУ им. Косыгина, 2022. – 171 с., с. 47-51.

17. Валиев Г. Н. Теоретическая зависимость распределения давления крестовой намотки на её основание по мере формирования паковки // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2016): сборник материалов XIX международного научно-практического форума (Иваново, 23-27 мая 2016 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2016. – Часть 1, 404 с., с. 257-261.

18. Орипов Ж.И., Валиев Г.Н., Турдиев М. Исследование влияния способа производства шёлка–сырца на его качественные характеристики // Международная научная конференция посвященная 150-летию со дня рождения профессора Н.А. Васильева: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения профессора Н.А. Васильева (Москва, 26 мая 2021 г.). Часть 2. – М.: РГУ им. Косыгина, 2021. – 141 с., с. 63-67.

19. Kamilova X.X., Vaxidova U.A., “Kompozitsiya asoslari” Toshkent 2020.